

Івано-Франківський національний медичний університет
Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«АСОЦІАЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТОЛОГІВ УКРАЇНИ»
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

МАТЕРІАЛИ

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«БАБЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ: ВІД МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМІВ ДО ТЕРАПІЇ»

присвячена пам'яті академіка Георгія Овксентійовича Бабенка,
80-річчю Івано-Франківського національного медичного університету

30-31 жовтня 2025

Івано-Франківськ

**БІОТЕХНОЛОГІЧНА МОДУЛЯЦІЯ СИСТЕМИ
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ПРИ ТОКСИЧНОМУ
УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ, ІНДУКОВАНОМУ НІМЕСУЛІДОМ**

ВО Студент¹, ФВ Гладких^{1,2}, ТІ Лядова¹, МС Матвєєнко¹

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Актуальність дослідження. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) широко застосовуються у лікуванні запальних і больових синдромів, проте їх використання часто обмежується гепатотоксичністю, зумовленою активацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і виснаженням антиоксидантної системи (АОС). Німесулід (НІМ), як селективний інгібітор циклооксигенази-2, є типовим прикладом препарату, здатного індукувати оксидативний стрес і мембранні ушкодження гепатоцитів. Перспективним напрямом профілактики таких ускладнень є застосування безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів (БКБЗ), зокрема кріоекстракту плаценти (КЕП), кріоекстракту селезінки (КЕС) та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК), які мають антиоксидантні й цитопротекторні властивості. Порівняння їх ефективності з силібором дозволяє оцінити потенціал БКБЗ у зниженні інтенсивності ПОЛ і відновленні антиоксидантного гомеостазу при токсичному ураженні печінки.

Мета дослідження – оцінити вплив кріоекстракту плаценти, кріоекстракту селезінки та кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин на процеси перекисного окислення ліпідів у печінці щурів з німесулід-індукованою гепатопатією та порівняти їх ефективність із силібором.

Матеріали та методи. Експериментальне ураження печінки моделювали шляхом внутрішньошлункового введення німесуліду (ПАТ «Лубнифарм», Україна) у дозі 80 мг/кг маси тіла один раз на добу протягом 5 днів. Безклітинні кріоконсервовані біологічні засоби (КЕП, КЕС, КС-МСК) вводили за лікувально-профілактичним протоколом через день: двічі до та тричі під час введення

німесулід, кожного разу за 60 хв до нього. КЕП (1,5 мг білка/мл) вводили внутрішньом'язово у дозі 2,5 мл/кг, КЕС (0,1 мг/мл) – 5,0 мл/кг, КС-МСК (галектин-1 6,0 пг/мл) – 0,6 мл/кг. Як препарат порівняння використовували силібор («Силібор 35», ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”», Україна). Вміст ТБК-реагуючих продуктів визначали спектрофотометрично за методом Asakawa T. et al. при $\lambda = 535$ нм. Статистичну обробку здійснювали у «Microsoft Excel 2016» із використанням t-критерію Ст'юдента або U-критерію Манна-Вітні; результати подано як $M \pm m$ (95 % ДІ).

Результати та їх обговорення. Встановлено, що введення НІМ спричинювало різке посилення ПОЛ у печінці, про що свідчить підвищення ТБК-РП з $7,6 \pm 0,48$ до $17,9 \pm 1,10$ мкмоль/кг (+134,6%; $p < 0,001$), що відображає активацію вільнорадикальних процесів і мембранодеструктивні зміни гепатоцитів. Застосування силібору знижувало рівень ТБК-РП до $9,4 \pm 0,54$ мкмоль/кг (–47,4%; $p < 0,001$), що підтверджує його виражену антиоксидантну дію. Введення КЕП також сприяло суттєвому зменшенню ТБК-РП до $9,9 \pm 0,60$ мкмоль/кг (–44,6%; $p < 0,001$), при цьому відмінності між КЕП і силібором були статистично незначущими ($p = 0,5$), що свідчить про подібний рівень антиоксидантного ефекту. КЕС знижував ТБК-РП до $12,1 \pm 1,03$ мкмоль/кг (–32,3%; $p = 0,002$), однак поступався силібору ($p = 0,038$), що вказує на менш виражену антипероксидну дію. Найвищу ефективність серед БКБЗ демонструвало КС-МСК, яке забезпечувало зменшення ТБК-РП до $10,9 \pm 1,07$ мкмоль/кг (–39,0%; $p < 0,001$) без достовірної різниці із силібором ($p = 0,2$). Таким чином, на тлі НІМ-індукованої гепатопатії застосування КЕП і КС-МСК забезпечує значне пригнічення ПОЛ, співмірне з ефектом референтного гепатопротектора, тоді як КЕС має помірну активність.

Висновки. Встановлено, що НІМ викликає виражене посилення ПОЛ у печінці. Застосування КЕП і КС-МСК істотно знижувало рівень ТБК-РП, досягаючи ефекту, співмірного з силібором, тоді як КЕС мав помірну антиоксидантну активність.